

HERRAMIENTA:

Árbol de problemas y árbol de medios y fines

Tiempo efectivo estimado: Tres horas

Introducción

Mediante esta herramienta se puede lograr visibilizar las causas y efectos de un problema determinado (escogido previamente mediante una lluvia de ideas), de una manera más gráfica y específica. También, identificados los problemas adecuadamente, se pueden plantear las alternativas de solución óptimas para revertir cada de uno de ellos de forma particular a través del árbol de objetivos en el que se coloca la situación contraria a la problemática. Esta herramienta permite entonces: evaluar la situación presente y proyectarla a futuro, estableciendo nuevos objetivos y fines por alcanzar en la solución o mitigación del problema principal de una manera más estratégica.

Objetivos

1. Identificar las causas y efectos de un problema.
2. Visualizar y establecer las alternativas de solución.
3. Identificar objetivos general y específicos de un determinado programa de trabajo.

Perfil del público meta

Esta técnica se dirige a personas productoras, directivos de asociaciones de desarrollo o cooperativas, así como funcionarios de instituciones públicas y privadas que requieran identificar un problema, sus causas y efectos para proponer, a partir de ellos, alternativas de solución. La cantidad máxima de personas participantes recomendable es de 30 personas.

Perfil del equipo de facilitación

Debe ser una persona con capacidad de análisis y síntesis. Que demuestre respeto por lo que los demás opinan. Crítico y asertivo en cuanto a la ubicación de la información que recibe. Debe promover la participación, el análisis, reflexión y la sana convivencia integrando las opiniones y comentarios de los participantes. Lo ideal es que conozca sobre el tema que se va a discutir, o que se instruya antes.

Metodología

Paso 1

Identifique adecuadamente el problema central. En esta fase es necesario preguntarse respecto a ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que queremos resolver? En relación con una temática específica y a una población específica, valide su respuesta investigando los hechos que puedan demostrar dicho problema. Pueden surgir muchos problemas como opción, procure llegar, a través de una lluvia de ideas, al principal de ellos.

Paso 2

Elabore una lluvia de ideas acerca de los posibles efectos que se pueden generar para el problema determinado en el paso 1. Los efectos pueden ser de dos tipos: los *que ya se vienen percibiendo efectivamente* y los que constituyen una *amenaza o peligro* si el problema no es manejado oportunamente, ambos deben identificarse y a la vez priorizar su importancia en torno al problema; para ello se debe preguntar ¿qué lo genera o qué lo produce?

Paso 3

Luego de tener un orden de importancia de todos los efectos, identifique las repercusiones encadenadas del problema; para ello se elabora el árbol de efectos; este consiste en representar gráficamente hacia arriba del problema central los efectos priorizados en el paso 2, identificados como una consecuencia del problema.

Paso 4

A continuación coloque en el primer nivel (inmediato superior al problema) los efectos directos, cada efecto directo nace del problema, por lo que se representa con una flecha, desde el problema hasta cada efecto directo o de primer nivel.

Paso 5

Pregúntese si para cada efecto de “primer nivel” existe alguno o varios efectos superiores importantes que puedan derivarse de ese efecto, siempre haciéndose la pregunta “¿qué genera o produce?” Representélos en un segundo nivel, derivándolos con flechas de abajo hacia arriba, desde el efecto de primer nivel que opera como causa. Si a un efecto concurre como causa otro efecto de primer nivel ya representado, indique la interdependencia con una flecha.

Paso 6

Una vez que tiene el problema, los efectos de primer y demás niveles identificados, proceda a identificar las posibles causas que dan origen al problema central, siendo la pregunta clave ¿Por qué? En este sentido: pregúntese si para cada causa de “primer nivel” existe alguna o varias causas inferiores importantes que puedan derivarse de ella. Representélas en un segundo nivel derivándolas con flechas de arriba hacia abajo, desde el problema hasta las causas de primer nivel, y así sucesivamente. Si una causa es originada por otra causa, indique la interdependencia con una flecha.

Paso 7

El siguiente paso consiste en construir el árbol de objetivos para la solución. Se trata de colocar en términos positivos todas las causas y efectos del árbol de problemas. El árbol de objetivos será el flujo interdependiente de propósitos y fines para la solución de un problema o asunto determinado.

Paso 8

Identifique alternativas de solución, estas son acciones para solucionar el problema. Para cada base del árbol de objetivos, plantee una alternativa que lo concrete efectivamente.

Paso 9

Para formular el objetivo general de un determinado proyecto, este se toma del árbol de objetivos, el que debe responder a solucionar el problema central identificado.

Paso 10

Para formular los objetivos específicos, estos se toman de las causas del primer nivel y demás niveles en el árbol de objetivos.

Paso 11

Se evalúan y comentan los resultados del árbol de problemas y árbol de objetivos.

Materiales y equipo

1. Fichas de diferentes colores para las causas, efectos y Objetivos
2. Marcadores
3. Cinta adhesiva
4. Papel cartulina o papel periódico

Consideraciones por tomar en cuenta

1. Defina con precisión el problema: El problema se refiere a una situación que denota inconveniencia, insatisfacción, o un hecho negativo. Evite que los participantes confundan los términos y se dispersen entre causas y efectos.

Efectos: Limitado acceso a mercados, migración, bajos ingresos

Problema: Producción de cacao poco competitivo.

Causas: Poco conocimiento de las prácticas culturales, limitado acceso a fuentes de financiamiento, débil organización de productores.

Procure ser más específico en cuanto a efectos y causas, conozca de antemano la realidad donde va a aplicar la herramienta y oriente ordenadamente las ideas de los participantes.

Considerar lo siguiente:

- Un problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente negativo.
 - Centrar el análisis de causas y efectos solo en un problema central.
 - No confundir el problema con la falta de algo.
2. Si se considera cubrir gastos de viáticos y transportes, es importante garantizar con tiempo el acceso a estos, en caso de que el lugar de aplicación de la herramienta sea muy lejano y se requiera de transporte. Es necesario valorar si se va a brindar alimentación a los participantes y prever los costos.

Literatura sugerida

1. Aldunate, E. 2008. Diagnóstico, árbol de problemas, árbol de objetivos (en línea). Ciudad de México, México, CEPAL. Consultado 20 oct. 2016. Disponible en http://www.cepal.org/ilpes/noticias/noticias/9/33159/Arboles_Diagnostico.pdf.
2. Geilfus, F. 2002. 80 herramientas para el desarrollo participativo. San José, Costa Rica, IICA. 151 p. Consultado 30 ene. 2017. Disponible en <http://ejoventut.gencat.cat/permalink/aac2bb0c-2a0c-11e4-bcfe-005056924a59>.
3. Martínez, R; Fernández, A. s. f. Metodologías e instrumentos para la formulación, evaluación y monitoreo de programas sociales: árbol de problemas y áreas de intervención (en línea). Disponible en <https://es.slideshare.net/metodologia2012/arbol-de-problema-cepal>.